

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISINING IJTIMOYIY XIMOYASINING MUHIM JIHALARI

Avezova Eleonora Paraxatovna

Toshkent davlat yuridik universiteti
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850190>

Bugungi kunda huquqiy demokratik, ijtimoiy davlat qurishda xalqqa xizmat qiladigan davlat xizmatchilarining o'rnini va ahamiyati alohida maqomga ega. Davlat xizmatchilarining huquqiy himoyasi bilan birga ijtimoiy himoyasi ham alohida qonun bilan kafolatlanadi. Jumladan, Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi Qonunning IX bobi Davlat fuqarolik xizmatchisini huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilishga bag'ishlangan. Unga ko'ra quyidagilar davlat fuqarolik xizmatchisining ijtimoiy himoyasini tashkil etadi:

mehnat ta'tili va ijtimoiy ta'tillar berish;

hayoti va sog'lig'ini majburiy sug'urta qilish;

hayotiga, sog'lig'iga va mol-mulkiga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash;

davlat pensiya ta'minoti.

Davlat fuqarolik xizmatchisiga quyidagi ijtimoiy himoya choralari kafolatlanadi:

tibbiy xizmat ko'rsatish;

rotatsiya tartibida boshqa davlat fuqarolik xizmati lavozimiga o'tkazilishi bilan bog'liq xarajatlarning, shu jumladan yashash va transport xarajatlarining o'rnini qoplash;

xizmat uy-joylari, xizmat transporti bilan yoki uy-joy va transport xarajatlari uchun pulli kompensatsiya bilan qonunchilikda belgilangan hollarda hamda tartibda ta'minlash.

Davlat fuqarolik xizmatchisiga qonunchilikka muvofiq boshqa ijtimoiy himoya choralari ham qo'llanilishi mumkin.

Davlat fuqarolik xizmatchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga qonunchilikda belgilangan asoslarda va miqdorlarda to'lanadigan barcha turdagi ijtimoiy nafaqalar tatbiq etiladi.

Ijtimoiy nafaqalarni to'lash O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi, bundan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan to'lovlar mustasno.

Qonunning 55-moddasiga binoan Davlat fuqarolik xizmatchisining hayoti va sog'lig'i davlatning muhofazasida bo'ladi hamda qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy sug'urta qilinadi.

Xo'sh nima uchun davlat xizmatchisining ijtimoiy himoyasi muhim ahamiyatga ega. Bu borada rivojlangan davlatlar qonunchiligi qanaqa. Germaniyda Respublikasida ham davlat xizmatchilarining ijtimoiy himoyasiga alohida urg'u qaratilganligini ta'kidlash joiz.

Jumladan, davlat xizmatchilarining ijtimoiy ta'minoti Germaniyaning davlat xizmatining muhim jihatlaridan biri bo'lib, u davlat xizmatchilariga mos daromad, ijtimoiy himoya va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'rsatiladigan turli choralar va xizmatlarni anglatadi. Ushbu ijtimoiy ta'minot choralari nafaqat nafaqa ta'minoti, balki sog'liqni saqlash sug'urtasi, baxtsiz hodisa sug'urtasi, kasbga qobiliyatsizlik sug'urtasi, shuningdek tibbiy va parvarishlash xarajatlari uchun yordamni o'z ichiga oladi.

Davlat xizmatchilarining ijtimoiy ta'minotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri Davlat xizmatchilarining nafaqa qonuni (BeamtVG) bo'lib, u davlat xizmatchilarining nafaqa ta'minoti uchun huquqiy asosni tashkil etadi. Davlat xizmatchilarining nafaqa qonuniga binoan, davlat xizmatchilari pensiya yoshiga yetgach, pensiya olish huquqiga ega. Ushbu pensiyaning miqdori xizmatchining xizmat muddati va faoliyat davridagi o'rtacha maoshiga asoslanib hisoblanadi.

Yoshga yetmagan xizmatchilarga nafaqa ta'minotidan tashqari, sog'liqni saqlash sug'urtasi ham taqdim etiladi, bu "beihilfe" deb ataladi. Bu sug'urta tizimi, majburiy sug'urta bo'ladigan xodimlardan farqli o'laroq, davlat xizmatchilariga tibbiy xarajatlarini qisman qoplashni ta'minlaydi. Beihilfe miqdori xizmatchining lavozimi va oilaviy holatiga qarab o'zgaradi. Bu tibbiy xarajatlar uchun subsidiyalar berish uchun asos bo'lib, agar xizmat subsidiyalar olish huquqiga ega bo'lsa, xususiy davolanish uchun to'lovlar jadvaliga muvofiq xarajatlar hisoblanadi.

Shuningdek, davlat xizmatchilarini moliyaviy jihatdan ta'minlash uchun kasbga qobiliyatsizlik sug'urtasi taklif etiladi. Ushbu sug'urta xizmatchilarga, agar ular kasallik yoki baxtsiz hodisa tufayli doimiy ravishda xizmatga qobiliyatsiz bo'lib qolsa, moliyaviy yordam ko'rsatadi va ularning professional vazifalarini bajarishda qiyinchiliklarga duch kelmasliklari uchun qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, davlat fuqarolik xizmatchilarining ijtimoiy ta'minoti yuqori malakali va motivatsiyalangan xodimlarni davlat xizmatida ushlab turish uchun muhim omil hisoblanadi. Maqbul moliyaviy va

ijtimoiy imtiyozlarni taqdim etish orqali davlat xizmatchilari ishonchli tarzda qo'llab-quvvatlanadi va ular o'z xizmatiga diqqatini jamlashlari mumkin, moliyaviy kelajagi uchun xavotir olmadan ishlashadi. Bu esa davlat boshqaruvi barqarorligi va samaradorligiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Авезова, Элеонора. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ." Scienceproblems. uz 3.1 (2023): 78-86
2. Barrientos A. Social protection and poverty //International Journal of Social Welfare. – 2011. – Т.20. – №. 3.
3. Давлат хизмати. Ўқув қўлланма / Х.Азизов, А.Йўлдошев, Ш.Асадов, Х.Хайитов, Д.Каримов, Д.Бекчанов, Д.Атажанова, Ф.Юлдашева. – Тошкент, 2019 й. – 71б.
4. Давлат хизмати. Ўқув қўлланма / Э.Хожиёв. – Тошкент, 2004 й. – 67б.
5. Avezova, Eleonora. "LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE FO ADMISSION TO THE STATE PUBLIC SERVICE IN REPUBLIC UZBEKISTAN. Евразийский журнал академических исследований 2.12 (2022): 1363-1370.
6. vgl. § 80 Absatz 7 Sächsisches Beamtengesetz i. d. F. von Artikel 5 des Vierten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Drucksache 7/13737 mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2024
7. Frank Engellandt: Gesetzliche Krankenversicherung für Richter und Beamte?In: Legal Tribune Online vom 9. Juli 2019, abgerufen am 22. April 2022
8. Beihilfe und gesetzliche Krankenversicherung Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage, BT-Drs. 18/11738 vom 29. März 2017

